

Petrenko N. F., Mokienko A. V., Platov S. M. HYGIENIC ASSESSMENT OF SURFACE WATERS AND DRINKING WATER SUPPLY OF THE LVIV REGION POPULATION. ВІСНИК МОРСЬКОЇ МЕДИЦИНИ. 2019;2(83):110-115. ISSN 0049-6804.
DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3267469>
<http://www.herald.com.ua>

UDK 613.32:616.36 - 002.1 - 036.22 (477.74)

HYGIENIC ASSESSMENT OF SURFACE WATERS AND DRINKING WATER SUPPLY OF THE LVIV REGION POPULATION

N. F. Petrenko, A. V. Mokienko, S. M. Platov

Summary

The relevance of the work is due to the significant environmental and hygienic problems of surface water bodies and drinking water supply of the population of the Lviv region. The purpose of the work is a hygienic assessment of surface water bodies and drinking water supply of the population of the Lviv region. Research methods - bibliometric, compiled, analytical. Research results and discussion. The results of the monitoring assessment of water resources of the Lviv region in 2006-2013. indicate that the water quality of most reservoirs does not meet environmental and hygienic standards. The excess of the standards of physiological usefulness of the mineral composition of drinking water (calcium, magnesium, total alkalinity, potassium, sodium, salinity) in the Lychakivsky, Sykhivsky and Shevchenkivsky districts of Lviv has been established. Research of technological parameters of work of 8 sites of a distributive network of a water supply of Lviv testifies to their unsatisfactory sanitary and technical condition. Analysis of water quality in 11 of the most popular sources, captions in the territory of the city of Lviv and in with. Rakovets (alternative sources of water supply) showed that only three sources meet the hygienic requirements. As a result of monitoring studies, significant problems have been identified with the pollution of the Dniester and its tributaries (the Tismenitsa, Zubr, Strivigor, Stir rivers) in the Lviv region. The results of field observations indicate an unsatisfactory ecological state of 37 (thirds) of the 118 surface water bodies of the city of Lviv.

Key words: water, population, Lviv region, hygienic assessment.

Реферат. Петренко Н. Ф., Мокиенко А. В., Платов С. М. **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ И ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ.** Актуальность работы обусловлена существенными эколого-гигиеническими проблемами поверхностных водоемов и питьевого водоснабжения населения Львовской области. Цель работы - гигиеническая оценка поверхностных водоемов и питьевого водоснабжения населения Львовской области. Методы исследований - библиометрические, компелятивные, аналитические. Результаты исследований и их обсуждение. Результаты мониторинговой оценки водных ресурсов Львовской области за 2006-2013 гг. свидетельствуют, что качество воды большинства водоемов не удовлетворяет эколого-гигиеническим норм. Установлено превышения нормативов физиологической полноценности минерального состава питьевой воды (кальций, магний, общая щелочность, калий, натрий, минерализация) в Личаковском, Сиховском и Шевченковском районах г. Львова. Исследование технологических параметров работы 8 участков распределительной сети водоснабжения г. Львова свидетельствуют об их неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Анализ качества воды в 11 наиболее популярных источниках-каптажах на территории г. Львова и в с. Раковец (альтернативных источников водоснабжения)

показал, что гигиеническим требованиям отвечает вода лишь в трех источниках. В результате мониторинговых исследований установлены существенные проблемы с загрязнением Днестра и его притокою (рек Тисменица, Зубра, Стривигор, Стир) на территории Львовской области. Результаты природных наблюдений свидетельствуют о неудовлетворительном экологическом состоянии 37 (трети) из 118 поверхностных водоемов г. Львова.

Ключевые слова: вода, население, Львовская область, гигиеническая оценка.

Реферат. Петренко Н. Ф., Мокієнко А. В., Платов С. М. **ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОВЕРХНЕВИХ ВОДОЙМ ТА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.** Актуальність роботи обумовлена суттєвими еколого-гігієнічними проблемами водопостачання населення Львівської області. Мета роботи: провести гігієнічну оцінку поверхневих водойм та питного водопостачання населення Львівської області. Методи досліджень - бібліометричні, компелятивні, аналітичні. Результати досліджень та їх обговорення. Результати моніторингової оцінки водних ресурсів Львівської області за 2006-2013 роки свідчать, що якість води більшості водойм не задовольняє еколого-гігієнічних норм. Встановлено перевищення нормативів фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (кальцій, магній, загальна лужність, калій, натрій, мінералізація) в Личаківському, Сихівському і Шевченківському районах м. Львів. Дослідження технологічних параметрів роботи 8 ділянок розподільної мережі водопостачання м. Львів свідчать про їх незадовільний санітарно-технічний стан. Аналіз якості води в 11 найбільш популярних джерелах-каптажах на території м. Львова та у с. Раковець (альтернативних джерел водопостачання) показав, що гігієнічним вимогам відповідає лише вода у трьох джерелах. В результаті моніторингових досліджень встановлено суттєві проблеми із забрудненням Дністра та його притоків (річки Тисменица, Зубра, Стривигор, Стир) на території Львівської області. Результати природних спостережень свідчать про незадовільність екологічного стану 37 (третини) із 118 поверхневих водойм м. Львова.

Ключові слова: вода, населення, Львівська область, гігієнічна оцінка.

Вступ. За результатами регіональної оцінки, яка була проведена у 1975-1980 рр., прогнозні ресурси підземних вод України складають 61689,2 тис.м³/добу, з яких з мінералізацією до 1500 мг/дм³ - 57499,9 тис.м³/добу. Розподілені прогнозні ресурси підземних вод по регіонах нерівномірно, що зумовлено відмінністю геолого-структурних і фізико-географічних умов різних регіонів України. У Львівській області видобуток з розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод становив 316,5 тис.м³/добу. Відсоток освоєння розвіданих експлуатаційних запасів підземних вод у Львівській області становить 24 %, що є найвищим по Україні [1].

У понад 80 % сільських поселень області відсутні мережі водовідведення та очистки стоків, що призводить до неконтрольованого забруднення водних ресурсів і негативно впливає на екологічний стан ґрунтових та підземних вод. Особливої уваги та індивідуальних технологічних рішень потребують сільські поселення в карпатському регіоні і селища поблизу санаторно-лікувальних закладів та заповідно-рекреаційних територій.

Львівська область межує з країнами Європейського Союзу, на території яких діють жорстке екологічне законодавство та відповідні нормативи використання і охорони водних ресурсів. Спільні з цими країнами повітряний простір, басейни прикордонних рік та водоймищ, міграції ґрунтових та підземних вод вимагають комплексного підходу до загосподарювання водними ресурсами, який на регіональному рівні забезпечуватиме гармонізацію програм соціально-економічного

розвитку територій з міжнародними, перш за все європейськими, програмами та заходами охорони довкілля і водних ресурсів [2].

Аналіз даних літератури щодо якості води поверхневих водойм та стану питного водопостачання населення Львівської області свідчить про необхідність їх узагальнення.

Мета роботи. Гігієнічна оцінка поверхневих водойм та питного водопостачання населення Львівської області.

Методи досліджень. Бібліометричні, компелятивні, аналітичні.

Результати досліджень та їх обговорення. Результати моніторингової оцінки водних ресурсів Львівської області за 2006-2013 роки свідчать, що якість води більшості водойм не задовольняє еколого-гігієнічних норм. Перевантаження, незадовільний технічний стан, неправильна експлуатація та неефективна робота очисних споруд зумовлює забруднення поверхневих вод області неочищеними та недостатньо очищеними стічними водами, особливо за рахунок житлово-комунального господарства, підприємств теплоенергетики, хімічної та нафтохімічної, машинобудівної та харчової галузей промисловості. Найвищий рівень забруднення реєструється у водах річок басейнів Дністра та Західного Бугу, особливо у створах, розташованих поблизу великих населених пунктів та адміністративних районів області. У Львівській області сьогодні централізованим водопостачанням забезпечені усі міста і 24 селища міського типу. Забір води на 99 % здійснюється із підземних джерел питного водопостачання, лише 1 % – із поверхневих водозаборів.

Згідно даним «Львівводоканалу» водопостачання м. Львова здійснюється виключно з підземних джерел (артезіанських свердловин), розміщених на території Львівської області. Централізоване водопостачання отримують 82,5 % жителів міста, 17,5 % населення користуються свердловинами та криницями. Особливістю водопостачання міста є велика кількість водозаборів, які розташовані на території Львівської області й налічують 197 свердловин: найближча із них знаходиться в 13 км від Львова у с. Малечковичі, до найвіддаленішої свердловини поблизу м. Стрий – майже 100 км. Деякі свердловини мають глибину 250 м. У зв'язку з тим, що у м. Львові є великий перепад геодезичних відміток (до 120 м), це обумовлює потребу в роботі 27 насосних станцій 2,3,4 підйомів, а також 23 локальних насосних станцій підкачки. Термін експлуатації цих станцій становить від 20 до 110 років, тому значна частина їх потребує реконструкції із заміною застарілого обладнання на сучасне високоєфективне, адже більшість відпрацювало свій ресурс, а окремі – не відповідають вимогам гідравлічної системи. У 2000 р. лише 15 % мешканців міста мали доступ до цілодобового постачання води. З 2010 р. місто забезпечене цілодобовим холодним і гарячим водопостачанням.

Всі водозабори, що використовуються для водопостачання м. Львів, об'єднані в західну, північну, східну та південну групу. До західної групи відносяться наступні водозабори: Кам'янобрід, Воля Добростанська, Великополе, Мальчиця, Будзень та Керниця, які експлуатують нижньобаденські родовища підземних вод і розміщені на схилі території Розточчя. Північна група водозаборів експлуатує водоносний горизонт верхньокрейдяних відкладів, поширений на північному схилі Розточчя. До неї входять водозабори Магерів, Рава-Руська, Крехів, Зарудці, Кунин. До Східної групи відносяться водозабори Вільшаниця, Пługів та Ремезівці. Перший відбирає підземні води верхньокрейдяних відкладів і є аналогом водозаборів Північної групи. До Південної групи входять водозабори Стрийської групи (Жулинський, Любинецький, Братківський), а також водозабори Бібрка та Глина Наварія.

Аналіз досліджень якості води, яка подається до Львова, свідчить про її відповідність чинним вимогам [4], за винятком твердості та вмісту заліза. Підвищеним вмістом заліза характеризується вода, що видобувається на водозаборах Будзень і Бібрка. Для поліпшення якості води на майданчику насосної станції Будзень-2 у 2005 р. збудовано станцію знезалізнення води з фільтрами, заповненими

цеолітовим завантаженням. Вода з підземних джерел, що надходить до Львова, характеризується незначним перевищенням значення загальної твердості. Таку воду отримують дві третини львів'ян. Воду з підвищеною твердістю подає насосна станція Плутив (Золочівський напрямок). М'яку воду для третини мешканців Львова подає водозабір Стрий, Воля Добростанська, Великополе, Кам'яноброди, Мальчиці.

Таким чином, вода, яка подається до Львова з різних напрямків, різна, а тому кожен район міста вживає воду з різним хімічним складом.

Коливання показників від найменшого до найбільшого значення відбувається за рахунок різниці хімічного складу води у різних свердловинах.

Якісний склад підземних вод для водопостачання характеризується підвищеною твердістю (наприклад, у Личаківському районі), зумовленою наявністю солей кальцію та магнію, які не шкодять здоров'ю людини, однак створюють певні побутові незручності, оскільки на стінках труб, посуду утворюється значна кількість осаду.

Встановлено перевищення нормативів фізіологічної повноцінності мінерального складу питної води (кальцій, магній, загальна лужність, калій, натрій, мінералізація) в Личаківському, Сихівському і Шевченківському районах. Мінералізацію в межах норми (200–500 мг/л) виявлено у Франківському районі (360–440), найвищу – в Личаківському і Сихівському (780–860) і Шевченківському (690–820), а в Залізничному – 570–650 мг/л.

Дослідження технологічних параметрів роботи 8 ділянок розподільної мережі водопостачання м. Львів свідчать про наступне [5-7]:

- Підвищення загальної твердості та лужності води пояснюється змішуванням води з різних водозаборів у розподільній мережі.
- Зростання значення окисності води пояснюється можливими аварійними ситуаціями з потраплянням у трубопровід забруднювальних речовин органічного походження.
- Збільшення концентрації загального заліза у воді зумовлено корозією ділянок розподільної мережі, що характеризуються тривалим терміном експлуатації (від 2 до понад 50 років) та великою протяжністю (до 10785 м).
- Зменшення вмісту вільного залишкового хлору у воді під час її транспортування до споживача свідчить про його витрачання на окиснення хімічних речовин та інактивацію мікроорганізмів.

За даними соціологічного опитування львів'ян 2011 р. щодо водозабезпеченості 25 % респондентів вказали, що для питних потреб відбирають воду з природних джерел на території міста, 14 % з них використовують з цією метою воду Раковецького джерела.

Мета роботи [8] полягала в аналізі та оцінці якості води в 11 найбільш популярних джерелах-каптажах на території м. Львова та у с. Раковець (Пустомитівського р-ну Львівської області). Встановлено, що гігієнічним вимогам відповідає лише вода у трьох джерелах (сmt. Брюховичі, вул. Львівська, 2; вул. Черемшин, каптаж № 2; с. Раковець Пустомитівського р-ну). Решта джерел на території м. Львова доцільно розглядати як елементи ландшафту та не використовувати для питних потреб.

Результати аналізу проектної документації та безпосередніх натурних спостережень за екологічним станом 132 водойм м. Львова, з яких 118 ідентифіковано як водні об'єкти [9] показали наступне. Для 46 водойм загальний екологічний стан визначено як добрий, для 21 водойми - як задовільний, для 37 водойм - як незадовільний. Відмінним станом було відзначено тільки три водойми: два стави ТзОВ «Колиба» в Брюховичах і став «Винниківське озеро». Основними причинами незадовільного екологічного стану водойм названо забруднення води неочищеними дренажними стоками та погане водорегулювання, що призвело до евтрофікації, заростання та замулення водойм [10].

В результаті моніторингових досліджень встановлено суттєві проблеми із забрудненням Дністра та його притоків на території Львівської області [11, 12]. Наприклад, дослідження якості води притоків Дністра р. Тисмениця — м. Дрогобич та р. Зубра дозволили розрахувати індекс забруднення води 5 та 6 категорії якості, тобто брудна та дуже брудна відповідно [13, 14].

За індексом забруднення води (ІЗВ) р. Стривігор у всі періоди досліджень крім 1971-1980 рр. відносилася до 3 категорії – помірно забруднена, а в 1971-1980 рр. – до забрудненої (4 к.я.). Вода річки слабо забруднена зваженими частками, помірно забруднена фторидами, амонійним азотом, фосфатами, БСК₅, брудна за прозорістю, фенолами, нітратним азотом, дуже брудна за нітритним азотом [15].

Вода річки Стир – м. Жидачів слабо забруднена фосфатами, нафтопродуктами, загальним залізом, міддю, помірно забруднена фторидами, зваженими частками, БСК₅, амонійним та нітратним азотом, брудна за нітритним азотом, прозорістю. За індексом забруднення води (ІЗВ) р. Стир у всі періоди досліджень відносилася до 3 категорії – помірно забруднена [16].

Висновок.

Вирішення питань усунення забруднення і відновлення якості води поверхневих водойм та доочищення підземних вод повинні бути віднесені до рівня державних пріоритетів області, найважливіших напрямів у галузі охорони довкілля.

Література:

1. Стан підземних вод України, щорічник — Київ: Державна служба геології та надр України, Державне науково-виробниче підприємство «Державний інформаційний геологічний фонд України», 2018. 121 с.
2. Подольський М.Р., Кульчицька-Жигайло Л.З., Гвоздевич О.В. Екологічні аспекти використання водних ресурсів в Україні та у Львівській області Збірник наукових статей Вісімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. “Ресурси природних вод Карпатського регіону” (проблеми охорони та раціонального використання), 23-24 травня 2019 р., м. Львів. С. 245-247.
3. Лотоцька-Дудик У.Б., Крупка Н.О. Еколого-гігієнічна оцінка водноресурсного потенціалу Львівської області *Вода: гігієна та екологія* 2014. №1-4. С. 5-15.
4. Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" 2.2.4-171– 10. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 12 травня 2010 року N 400. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 липня 2010 р. за N 452/17747.
5. Мацієвська О.О. Якість питної води, що надходить у мережу централізованого водопостачання м. Львів *Науково-виробничий журнал Одеської національної академії харчових технологій "Харчова наука і технологія"*. 2013. №1 (22). С. 87-89.
6. Мацієвська О.О. Дослідження якості води у розподільній мережі системи централізованого водопостачання м. Львів *Східно-Європейський журнал передових технологій*. 2015. Т. 6, N 6(78). С. 62-70. 90-91.
7. Мацієвська О.О. Моніторинг якості води у розподільній мережі Збірник наукових статей Вісімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. “Ресурси природних вод Карпатського регіону” (проблеми охорони та раціонального використання), 23-24 травня 2019 р., м. Львів. С. 52-53.
8. Гігієнічна оцінка якості води джерел м. Львова У.Б. Лотоцька-Дудик та ін. *Довкілля та здоров'я* 2013 №4 С. 60-62.
9. Шушняк В.М., Савка Г.С., Вергелес Ю.В. Результати інвентаризації водних об'єктів м. Львова *Вісник Львівського університету*. Серія: Географічна. 2014. Вип. 48. С. 322-327.
10. Шандра Ю. Я., Шушняк В. М. Проблеми реконструкції водойм міста Львова Збірник наукових статей Вісімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. “Ресурси природних вод Карпатського регіону” (проблеми охорони та раціонального

використання), 23-24 травня 2019 р., м. Львів. С. 258-259.

11. Санітарно-гігієнічна і гідрохімічна характеристика води у верхів'ї річки Дністер О. В. Лотоцька та ін. *Вода: гігієна та екологія*. 2014. Т. 2, № 1-4. С. 16-22.

12. Санітарно-гігієнічні проблеми середніх і малих річок Тернопільщини як джерел водопостачання В. А. Кондратюк та ін. *Вода: гігієна та екологія*. 2013. № 3-4 (1). С. 33-46.

13. Лозовіцький П.С. Якість води річки Тисмениця Збірник наукових статей Сімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (проблеми охорони та раціонального використання), 24-25 травня 2018 р., м. Львів. С. 32-38.

14. Лозовіцький П.С. Забруднення води річки Зубри Збірник наукових статей Сімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (проблеми охорони та раціонального використання), 24-25 травня 2018 р., м. Львів. С. 39-45.

15. Лозовіцький П.С. Забруднення води річки Стривігор Збірник наукових статей Вісімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (проблеми охорони та раціонального використання), 23-24 травня 2019 р., м. Львів. С. 35-41.

16. Лозовіцький П.С. Екологічний стан води річки Стир Збірник наукових статей Вісімнадцятої міжн. наук.-практ. конф. "Ресурси природних вод Карпатського регіону" (проблеми охорони та раціонального використання), 23-24 травня 2019 р., м. Львів. С. 42-41.

References:

1. State of underground waters of Ukraine, yearbook - Kyiv: State Service of Geology and Subsoil of Ukraine, State Research and Production Enterprise "State Information Geological Fund of Ukraine", 2018. 121 p.

2. Podolsky M.R., Kulchytska-Zhigailo L.Z., Gvozdevich O.V. Environmental aspects of water resources use in Ukraine and in the Lviv region. Collection of scientific articles Eighteenth International. sci. pract. conf. "Resources of the Natural Waters of the Carpathian Region" (problems of protection and rational use), May 23-24, 2019, Lviv. P. 245-247.

3. Lototskaya-Dudyk, U.B., Krupka N.O. Ecological-hygienic assessment of the water resources potential of the Lviv region *Water: Hygiene and Environment* 2014. №1-4. P. 5-15.

4. On approval of the State sanitary norms and rules "Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption" 2.2.4-171- 10. Order of the Ministry of Health of Ukraine dated May 12, 2010 N 400. Registered with the Ministry of Justice of Ukraine 1 July 2010 for N 452/17747.

5. Matsievskaya O.O. Quality of drinking water entering the network of centralized water supply in Lviv *Scientific and production journal of the Odessa National Academy of Food Technologies "Food Science and Technology"*. 2013, No. 1 (22). P. 87-89.

6. Matsievskaya O.O. Research of water quality in the distribution network of the centralized water supply system in Lviv *The Eastern European Journal of Advanced Technologies*. 2015. Т. 6, N 6 (78). Pp. 62-70. 90-91

7. Matsievskaya O.O. Monitoring of water quality in the distribution network Collection of scientific articles Eighteenth International. sci. pract. conf. "Resources of the Natural Waters of the Carpathian Region" (problems of protection and rational use), May 23-24, 2019, Lviv. P. 52-53.

8. Hygienic estimation of water quality of sources of Lviv city U.B. Lototskaya-Dudyk and others. *Environment and Health* 2013 №4 P. 60-62.

9. Shushnyak V.M., Savka G.S., Vergeles Y.V. Results of inventory of water objects in Lviv Lviv Visnyk of Lviv University. Series: Geographic. 2014. Issue 48. P. 322-327.
10. Shandra Yu.Ya., Shushnyak V.M. Problems of Reconstruction of the reservoirs of the city of Lviv. Collection of scientific articles of the Eighteenth International. sci. pract. conf. "Resources of the Natural Waters of the Carpathian Region" (problems of protection and rational use), May 23-24, 2019, Lviv. P. 258-259.
11. Sanitary-hygienic and hydrochemical characteristics of water in the upper reaches of the Dniester River OV V. Lototska and others. Water: Hygiene and Ecology. 2014. T. 2, No. 1-4. P. 16-22.
12. Sanitary-hygienic problems of medium and small rivers of Ternopil region as water sources V. A. Kondratyuk et al. Water: Hygiene and Ecology. 2013, No. 3-4 (1). P. 33-46.
13. Lozovitsky P.S. Water quality of the Tismenytsia River Collection of scientific articles of the Seventeenth Int. sci. pract. conf. "Resources of natural waters of the Carpathian region" (problems of protection and rational use), May 24-25, 2018, Lviv. P. 32-38.
14. Lozovitsky P.S. Water pollution of the river Zubry Collection of scientific articles Seventeenth International. sci. pract. conf. "Resources of natural waters of the Carpathian region" (problems of protection and rational use), May 24-25, 2018, Lviv. P. 39-45.
15. Lozovitsky P.S. Water pollution of the Stryvivg River. Collection of scientific articles of the Eighteenth International. sci. pract. conf. "Resources of the Natural Waters of the Carpathian Region" (problems of protection and rational use), May 23-24, 2019, Lviv. P. 35-41.
16. Lozovitsky P.S. The ecological status of the river Styry. Collection of scientific articles of the Eighteenth International. sci. pract. conf. "Resources of the Natural Waters of the Carpathian Region" (problems of protection and rational use), May 23-24, 2019, Lviv. P. 42-41.